

АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ ПРИНЦИПЫ РЕШЕНИЯ
СЕЛЬСКОГО ЖИЛИЩА ДЛЯ БОЛЬШИХ МНОГОДЕТНЫХ И СЛОЖНО-
СЕМЕЙНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

Заиров Р.З

ст. преподаватель,

Самаркандский государственный архитектурно-строительный университет

Нажмиева С.Р.

преподаватель,

Самаркандский государственный архитектурно-строительный университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7990221>

Аннотация. Статья рассматривает архитектурно-планировочные принципы решения сельского жилища для больших многодетных и сложно-семейных образований. Авторы обращают внимание на необходимость предоставления каждой семье отдельной благоустроенной квартиры, удовлетворяющей потребности разных социально-демографических категорий. Рассматриваются принципы совместно-изолированного расселения семейных групп и возможности одновременного предоставления двух квартир на две родственные семьи. Авторы отмечают, что особенно важным требованием к планировочному решению квартир для сложных семей является возможность их периодической трансформации и переключения помещений из одной зоны в другую. В статье также описывается традиционная планировка сельского жилища в Узбекистане, которая сочетает старые традиционные приемы с новыми и удобна для семьи любого численного и структурного состава.

Ключевые слова: сельское жилье, многодетные семьи, сложные семейные образования, архитектурные принципы, принципы планировки, отдельные квартиры, социо-демографические категории, традиционная планировка Узбекистана.

ARCHITECTURAL AND PLANNING PRINCIPLES OF THE SOLUTION OF RURAL
HOUSING FOR LARGE LARGE AND COMPLEX FAMILY FORMATIONS

Abstract. The article discusses the architectural and planning principles of rural housing solutions for large multi-child and complex family formations. The authors emphasize the need to provide each family with a separate comfortable apartment that meets the needs of different socio-demographic categories. The principles of jointly-isolated resettlement of family groups and the possibility of simultaneously providing two apartments for two related families are considered. The authors note that an especially important requirement for the planning solution of apartments for complex families is the possibility of their periodic transformation and switching of premises from one zone to another. The article also describes the traditional layout of rural housing in Uzbekistan, which combines old traditional techniques with new ones and is suitable for families of any numerical and structural composition.

Key words: rural housing, multi-child families, complex family formations, architectural principles, planning principles, separate apartments, socio-demographic categories, traditional layout in Uzbekistan.

Введение. История развития сельского жилища показывает, что преобразование кишлаков и городов во многом способствовало улучшению жизненных условий и разрастанию семей. Структура семей, кроме климатических условий, оказывала самое непосредственное влияние на планировку жилого дома.

Программный принцип дальнейшего улучшения жизненных условий населения требует предоставления каждой семье отдельной благоустроенной квартиры, наиболее полно удовлетворяющей потребности разных социально-демографических категорий.

Рассматривая проблему совместно-изолированного расселения семейных групп, некоторые принципы расселения семей в городском жилищном строительстве, основа которых может быть приемлема и для сельского жилищного строительства. Рассматривая вопрос о возможности одновременного предоставления двух квартир на две родственные семьи. Пространственные решения подобных ячеек допускает достаточное разнообразие, открывая новые возможности их взаимосвязей в одном и разных уровнях. В комбинированных квартирах в дополнение к автономным для каждой семьи спальным и санитарно - гигиеническим зонам и индивидуальным комнатам могут быть предусмотрены общие помещения, обычные или трансформируемые – вход и пространство, прихожая-холл, лоджии, кухни-столовые с возможностью их совместного и раздельного использования.

Учитывая длительность циклов развития семейных групп (50-60 лет от замужества внуков) и непрерывность перехода из одной стадии в другую, можно ожидать значительного продления сроков морального старения смежно-изолированных ячеек в сравнении с традиционными. Возможны различные взаимораспределения членов семей в соответствии с изменяющимися потребностями.

Совместное использование совместных пространств открывает и возможности частичного перераспределения общей площади в смежно-изолированном варианте, что требует дальнейших проработок.

Эта форма обеспечивает многовариантное использование жилища на всех этапах динамичного жизненного цикла сложной семьи. Он отмечает, что особенно важным требованием, предъявляемым к планировочному решению квартир для сложных семей, является возможность их периодической трансформации и переключения помещений из одной зоны в другую, а также изменения размеров помещений. Это достигается устройством различного типа раздвижных и передвижных перегородок и переставляемых шкафных блоков.

Проблема расселения семей требует дальнейшей разработки типологических требований применительно к конкретным местным условиям. Она также не может решиться без учета сложившихся архитектурно-строительных традиций.

В связи с этим, древние черты жилища Узбекистана были характерны для земледельческого населения с давними сложившимися традициями оседлой жизни. Принцип традиционного сооружения сельского жилища узбеков заключается в следующем: в объем дома обязательно входили парадные и жилые комнаты, комната для приема гостей с отдельным входом, кухня-столовая и открытый просторный айван.

Развитие традиционной планировки с айваном между двумя комнатами большое распространение получили в Андижанской области. Принцип решения национального дома

в Узбекистане заключается в следующем: в середине строится большая комната – гостиная, фасадом выходящая на улицу, к ней с двух сторон пристраиваются жилые комнаты с айваном между ними. Иногда при разрастании семьи по сторонам гостиной достраиваются дополнительно еще небольшие жилые комнаты так, что дом получается многоквартирным. При необходимости в таком доме семьи могут расселяться по совместной или совместно-изолированной форме. Эта планировка возникла в результате сочетания старых традиционных приемов с новыми, она удобна для семьи любого численного и структурного состава (рис.1).

Вышеперечисленные принципы и особенности строительных традиций в большей степени отражены в «Рекомендациях по проектированию многоэтажных жилых домов». В них изложены предложения по совершенствованию функционально-эксплуатационных и санитарно-гигиенических качеств сельских жилых домов и жилой застройки на основе учета местных ландшафтно-климатических, социально-бытовых и национально-демографических условий Узбекистана.

Рис.1. Пример традиционного решения жилого двора, жилых и хозяйственных помещений для больших семей (к. Майгур Избасканского района Андижанской области):

1 – проход во двор (йулакча); 2 – кухня; 3 – гостиная (мехмонхана); 4 – кладовая; 5, 7, 9 – жилые комнаты; 6 – летнее помещение (айван); 8 – передняя (дохлиз); 10 – тандыр; 11 – птичник; 12 – коровник; 13 – полузакрытое летнее помещение (айван - бостирма); 14 – крытая беседка (баланд-сури); 15 – бассейн; 16 – туалет; 17 – очаг-мури.

В рекомендациях проектирования малоэтажных жилых домов приводятся данные о природно-климатических особенностях районов строительства на основе районирования территории Узбекистана для сельского строительства. Представляет интерес определение больших семей, которые разделяют на большие простые семьи состоят из одной супружеской пары и детей; сложные – из двух, реже более простых родственных семей.

Отмечено также, что значительное увеличение числа больших семей в перспективе обуславливает необходимость включения в номенклатуру тип дома для больших простых и больших сложных семей.

Строительными нормами проектирования определены наиболее распространенные типы жилых домов. К ним отнесены одно-, 2 – этажные многоквартирные и блокированные дома усадебного типа. Принцип блокирования предусматривает блокировку многоквартирных жилых домов путем подсоединения один к другому через крытые проходы на участок, так же представлены нормирование площадей сельского жилого дома, особенно для расселения многодетных и сложных семей. В многодетных семьях чаще всего бывает

незначительная разница в возрасте детей и располагать их по два человека в комнате представляется нецелесообразным. Например, спальня имеет площади 14, 14, 12, 12 м² и в ней может разместиться семья из 7-9 чел. Большие площади позволяют составить много вариантов расселения семей и удобно разместиться семье в различные ее периоды жизнедеятельности: когда дети маленькие, то по 3-4 чел. В спальне с выделением одной комнаты как игровой, а затем как комнаты для приготовления уроков.

Рис. 2. Жилой дом для сложной семьи: 1 – общая комната; 2 – спальня; 3 – кухня; 4 – ванная; 5 – санузел; 6 – коридор; 7 – жилой дворик; 8 – хозяйственный двор; 9 – гараж; 10 – летняя кухня; 11 – кладовая при кухне; 12 – уборная; 13 – летний душ; 14 – помещения для скота; 15 – помещение для овец; 16 – летнее помещение

Когда дети подрастают, то однополых детей расселяют по три в спальне, а старших школьников – в отдельные комнаты. В квартирах для больших сложных семей аналогично квартирам для больших семей рекомендациями предполагается размещение двух семей, объединенных родством и общим бюджетом в сочетаниях 5+1; 4+2; 3+3 и т.п. Как показывают опросы населения и натурные наблюдения, им необходима большая свобода в расселении членов семей. Одно из возможных решений дома для сложных семей показано на рис. 2.

О тенденциях изменения жилища будущего отмечал в своих работах Р. Эгамбердиев и Р. Таштемиров. Несмотря на характер и специфику проведенных исследований авторов, в которых рассматриваются общие принципы архитектурно-планировочных решений и характер расселения сложных семей в городском жилище, представляет большой интерес и для специалистов, работающих в области сельского жилищного строительства.

В частности, Р. Эгамбердиев отмечает, что в будущем предстоит разработка и строительство жилых ячеек, предназначенных для проживания сложных семей, семейных групп и семей, состоящих из нескольких поколений. Это создает перспективы для поэтапного и равнозначного повышения комфорта проживания различных по демографическому и социальному составу семей и формирует базис для дальнейшего обеспечения потребностей личности в жилище.

Под руководством Р. Эгамбердиева в СамГАСУ разработана классификация жилых ячеек, предназначенных для расселения в этой ячейке до близкого расселения в двух жилых ячейках.

Классификация состоит из четырех основных типов и одиннадцати видов.

Тип I – жилая ячейка с минимальным составом подсобных помещений (одна общая комната и подсобные помещения совместного пользования) включает два вида: жилую ячейку с одной спальней зоной и жилую ячейку с двумя спальнями зонами.

Тип II – жилые ячейки с расширенным составом подсобных помещений (одна или две общие комнаты, среднее и старшее поколение имеют отдельно некоторые подсобные помещения, также имеется расширенное число санитарных узлов, входов, кабинетов гостиных и т.д.) имеет четыре вида: ячейка сдополнительной уборной (в ней помимо санитарного узла имеется дополнительный унитаз и умывальник); жилая ячейка с дополнительным санитарным узлом; жилая ячейка с дополнительным входом; жилая ячейка с дополнительной гостиной.

Тип III – две жилые ячейки с общими помещениями (каждое поколение имеет в личном пользовании все подсобные помещения); две жилые ячейки с общей гостиной; сообщающиеся жилые ячейки (две кооперированные жилые ячейки с несколькими помещениями гостиной). Связь между ячейками осуществляется внутренней лестницей, дверью, коридором, проходом, раздвижной стеной и т.д. Характерной особенностью этого вида является возможность разделения на две равноценные жилые ячейки.

Тип IV – две жилые ячейки, расположенные близко.

Автор статьи для городского строительства предлагает три основных приема размещения ячеек в структуре одного или двух соседних домов (размещение на одной лестничной клетке, в нижних, средних или верхних этажах, размещение в двух ячейках в одном доме или двух соседних домах).

Заключение. В ближайшем будущем в пространстве жилой ячейки с целью учета региональных особенностей жизнедеятельности семьи должно быть предусмотрено зонирование по расселению, функциональное и гигиеническое. В связи с этим для средних и больших семей, являющиеся наиболее специфичными, предполагается развитие летнего помещения до функционального центра жилой ячейки круглогодичного использования. Предполагается, что в более отдаленном будущем организация летнего быта останется одним из основных требований к организации жилой ячейки.

В квартирах для больших семей функции приема пищи приобретают большую самостоятельность и осуществляются в специальном организованном месте (типа алькова при общей комнате) или помещении (столовой). Все планировочные варианты должны предусматривать близкую связь общей комнаты, летнего помещения и кухни. Эта связь может быть осуществлена с помощью трансформации помещений или гибкого плана жилой ячейки. Желательна близкая связь детской комнаты с кухней и летним помещением для возможности осуществления надзора за детьми во время проведения домашнего труда и, в частности, приготовления пищи. Авторы считают необходимым проектирование в жилой ячейке зоны для расселения и организации быта пожилых родителей, имеющей в составе жилую комнату, санузел (унитаз и умывальник), кухню-нишу. Общая комната, летнее помещение и передняя используются в этом случае всеми членами семьи. В связи с этим помещения должны проектироваться “на стыке” двух зон. Кухня-ниша рассчитывается на небольшой объем приготовления и нестационарное оборудование.

REFERENCES

1. Жилые здания Ш.Н.К. 2.08.01 – 05. Электронный ресурс: https://shnk.uz/wp-content/uploads/2021/08/shnk_2.08.01-05rus.pdf
2. Фармонов А.А. (2007). Проектирования жилых домов с внутренними дворами для малых городов жаркого климата. Самарканд: СамГАСИ.
3. Заирова, Ф. Р., Аджитарова, Г. А. (2011). Новые композиционно-пространственные приемы в формировании пешеходных улиц городов Узбекистана. Новые идеи нового века: материалы международной научной конференции ФАД ТОГУ (Vol. 1, pp. 174-177). Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования " Тихоокеанский государственный университет".
4. F. Zairova, (2019). Modern development tendencies of functional-planning solutions of foreign leisure centers. Problems of Architecture and Construction. Samarkand State Architecture and Civil engineering Institute. Vol 1, № 4, p. 7-9.
5. Архитектурно-историческая среда. Учебное пособие / сост. Б. Е. Сотников. – Ульяновск: УЛГТУ, 2010. – 208 с.